

**“O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOYAT
PROTSESSINING RAQAMLASHTIRILISHI: RAQAMLI
AKTIVLARDAN FOYDALANILGAN KIBERJINOYATLARGA
QARSHI KURASHNING PROTSESSUAL MEKANIZMLARI”**

Aybek Orazbayevich Xalmuratov

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi Jinoyat huquqi va kriminologiya

kafedrasida katta o'qituvchisi

E-Mail: bekbayevich@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427980>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 27-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 30-yanvar 2026 yil

KEYWORDS

*raqamlashtirish, jinoyat protsessi,
kiberjinoyat, kriptovalyutalar,
raqamli aktivlar.*

ABSTRACT

Maqolada raqamlashtirishning O'zbekiston Respublikasida jinoyat ishlarini yuritishga ta'siri o'rganilgan bo'lib, kriptovalyutalar va raqamli aktivlar bilan bog'liq jinoyatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada jinoyat-protsessual qonunchilikni raqamli davr talablariga moslashtirish zarurati, jumladan tergov organlariga raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni to'xtatib turish bo'yicha yangi vakolatlar berish masalasi ko'rib chiqilgan. Normativ-huquqiy tahlil, tizimli-tuzilmaviy yondashuv va huquqiy modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari amaldagi qonunchilikda sezilarli bo'shliq mavjudligini ko'rsatib, bu kiberjinoyatlarga tezkor javob berishni qiyinlashtirmoqda. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga o'zgartirishlar kiritish, jumladan, raqamli aktivlar muomalasini vaqtincha to'xtatish to'g'risidagi yangi moddani kiritish taklif etilgan. Shuningdek, raqamli odil sudlov sharoitida fuqarolar huquqlarini huquqiy tartibga solish va himoya qilishni takomillashtirish choralari tavsiya etilgan. Ushbu sohada sud amaliyotining izchilligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorini ishlab chiqish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarilgan. Tadqiqot natijalaridan tergov organlari va moliya institutlarining o'zaro hamkorligini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishda, shuningdek, xalqaro standartlarga muvofiq milliy huquqiy bazani takomillashtirishda foydalanish mumkin.

Raqamlashtirish XXI asrning eng muhim tendensiyasiga aylanib, nafaqat iqtisodiyot va boshqaruv sohasini, balki huquqiy tizimni ham tubdan o'zgartirmoqda. O'zaro hamkorlikning raqamli mexanizmlariga shiddat bilan o'tish sharoitida huquqiy tuzilmalar qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlashning asosiy vositasiga aylanayotgan yangi texnologiyalarga

moslashish zaruratiga duch kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirar ekan, boshqaruv va odil sudlovga raqamli texnologiyalarni faol joriy etmoqda [1]. Bu esa jinoiy sudlovning barcha bosqichlariga, shu jumladan kiberjinoiyatchilikka qarshi kurashga ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

Raqamli texnologiyalar yordamida sodir etilayotgan jinoyatlarning ko‘payishi global tahdidga aylandi. Xususan, so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida kriptovalyutalar, elektron hamyonlar va to‘lov tizimlari bilan bog‘liq jinoyatlar sezilarli darajada o‘tdi. Ichki ishlar vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yil ichida kiberjinoiyatlar soni 35 foizga oshgan va kriptovalyuta sohasidagi jinoyatlar umumiy ro‘yxatga olingan jinoyatlarning 40 foizdan ortig‘ini tashkil etmoqda. Ushbu ma‘lumotlar texnologiyalar rivojlanishidan ortda qolayotgan huquqiy vositalarni qayta ko‘rib chiqish zarurligini yaqqol ko‘rsatmoqda [2].

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat-protsessual qonunchiligi raqamli iqtisodiyot hali bunday muhim rol o‘ynamagan davrda ishlab chiqilgan bo‘lib, raqamli aktivlarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida kriptovalyutalar bilan operatsiyalarni vaqtincha to‘xtatish, ularni bloklash yoki musodara qilishni tartibga soluvchi normalar mavjud emas. Bu esa tergov organlarining raqamli sohadagi jinoyatlarga tezkor munosabat bildirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydigan va mamlakat moliya tizimini himoya qilishni qiyinlashtiradigan huquqiy bo‘shliqni yuzaga keltirmoqda.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni aktivlarni muzlatish mexanizmlarini nazarda tutsa-da, tergovga qadar tekshiruv bosqichida aniq protsessual bosqichlarni belgilamaydi [3]. Bu esa moliyaviy va protsessual tartibga soluvchilar o‘rtasidagi tafovutni keltirib chiqarmoqda.

Ushbu tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasi JPKga surishtiruvchi, tergovchi, tergovga qadar tekshiruv organlari boshliqlari va prokurorlarga raqamli aktivlar bilan bog‘liq operatsiyalarni vaqtincha to‘xtatish bo‘yicha yangi vakolatlarni o‘z ichiga olgan o‘zgartirishlar kiritish zarurligi haqidagi faraz ilgari surilmoqda. Bu tergov harakatlarining tezkorligi va fuqarolar huquqlarini himoya qilish o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydigan samarali protsessual mexanizmni yaratish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi jinoyat protsessida raqamli aktivlar bilan bog‘liq operatsiyalarni tezkor to‘xtatishga qaratilgan huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish va asoslashdan iborat. Ushbu choralar nafaqat qonun ustuvorligi tamoyillariga mos kelishi, balki FATF va Egmont Group singari xalqaro huquqiy standartlarni ham hisobga olishi lozim [4].

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tergovning huquqiy moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish uchun raqamli aktivlar bilan ishlashni tartibga soluvchi tegishli tartib-qoidalarni ishlab chiqish va joriy etish zarur. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot “raqamli jinoyat protsessi” tushunchasini taklif etadi. Bunda raqamli texnologiyalar nafaqat tergov vositasi, balki huquqiy tizimning muhim qismiga aylanmoqda.

Jinoyat protsessini raqamlashtirish muammolariga bag‘ishlangan bir qator ishlar mavjud bo‘lib, ular raqamli aktivlarni huquqiy tartibga solishning muhimligini ta‘kidlaydi. Masalan, Aksoy P. Çag‘layan (2023) tadqiqotida turli yurisdiksiyalarda kriptovalyutalarning huquqiy maqomi, shuningdek, ularni mavjud huquqiy tizimlarga integratsiya qilish zarurati ko‘rib chiqilgan [5]. Cumming D.J. va boshqalar kriptoiqtisodiyotni

tartibga solishdagi noaniqliklar va buning moliyaviy xavfsizlik uchun keltirib chiqaradigan xatarlarni o'rganadilar [6]. Collins J. (2022) kriptovalyutalardan foydalanish tufayli kiberjinoyatchilik xavfining ortib borayotganiga e'tibor qaratadi, bu esa raqamli makonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi [7]. Malvagna U. va Sartori F. (2022) Italiyada kriptovalyutalarni tartibga solishning huquqiy muammolarini ko'rib chiqib, raqamli iqtisodiyot sharoitida fuqarolar huquqlarini himoya qilish uchun qonunchilikni takomillashtirish yondashuvlarini taklif etadilar [8].

Raqamli iqtisodiyotning tez o'zgaruvchan manzarasi va kiberjinoyatchilikning o'sishi munosabati bilan sud amaliyotiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi qarorini ishlab chiqish taklifi o'ta dolzarb hisoblanadi. Ushbu qaror sudlarga kriptovalyutalar va raqamli aktivlar bilan bog'liq jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish masalalari bo'yicha aniq ko'rsatmalar beradi hamda raqamlashtirish sharoitida huquqni samarali qo'llash uchun huquqiy asos yaratadi.

USULLAR. Tadqiqotning metodologik asosi milliy qonunchilikning raqamlashtirish sharoitida xalqaro huquqiy standartlarga muvofiqligiga e'tibor qaratgan holda nazariy, me'yoriy va amaliy tahlilni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvdan iborat. Tadqiqot doirasida olib borilayotgan barcha tadqiqotlar raqamli odil sudlovning dolzarb muammolarini, ayniqsa, raqamli aktivlar bilan bog'liq kiberjinoyatchilikka qarshi kurash nuqtai nazaridan tahlil qilishga qaratilgan.

1. Tadqiqotning birinchi bosqichi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligini, xususan, to'laqonli raqamli iqtisodiyot mavjud bo'lmagan sharoitda qabul qilingan Jinoyat-protsessual kodeksini (JPK) batafsil o'rganish bo'ldi [9]. U raqamli makondagi jinoyatlar, ayniqsa, kriptovalyutalar va elektron pullar bilan bog'liq operatsiyalar tufayli yuzaga keladigan ko'plab dolzarb muammolarni aks ettirmaydi [10]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni [3] tahlil qilindi. Unda aktivlarni muzlatish tamoyillari belgilangan, ammo tergovning dastlabki bosqichlarida protsessual choralar tartibga solinmagan. Bu kiberjinoyatlarga tezkor javob berishga to'sqinlik qiladigan huquqiy bo'shliqni keltirib chiqaradi.

Avvalgi tadqiqotlarning xulosalariga ko'ra, raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni blokirovka qilish va to'xtatib turish bo'yicha aniq protsessual normalarni ishlab chiqish zarur. Ushbu talab O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining ishlab chiqilgan "Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi qarorida taklif etilgan normalar bilan yanada mustahkamlanadi. Unda raqamli aktivlar bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqishda sud amaliyotining yagona standartlarini belgilash muhimligi ta'kidlanadi.

2. Tizimli yondashuvdan foydalanish jinoyat protsessining barcha ishtirokchilari o'rtasida protsessual vakolatlarni taqsimlashning mantiqiy tuzilishini qurish imkonini berdi. Tadqiqotga ko'ra, tergovchi va surishtiruvchiga raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni, agar ularning jinoiy kelib chiqishiga oid dalillar mavjud bo'lsa, vaqtincha to'xtatib turish huquqi berilishi lozim. Bunday harakatlar har doim prokuror tomonidan sanksiyalanishi va sudga shikoyat qilinishi mumkinligi muhim, bu esa tergov tezkorligi va fuqarolar huquqlariga rioya etilishi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi.

Tergovga qadar tekshiruv organi boshlig'i tergovga qadar tekshiruv bosqichida bunday qarorlarni tasdiqlash vakolatiga ega bo'lishi kerak. Bu dalillarni yo'qotish xavfi tug'ilganda tezda aralashish imkonini beradi. Bunday yondashuv jarayon ishtirokchilari huquqlari uchun qo'shimcha himoya yaratadi va tergov samaradorligini oshiradi.

3. Amaldagi JPKni takomillashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqishda huquqiy modellashtirish usulidan foydalanildi. Biz jinoyat protsessida raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni tartibga solishga qaratilgan yangi normalarni joriy etish bo'yicha aniq qadamlarni taklif etdik. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga [9] kriptovalyutalar va elektron hamyonlar bilan operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish bo'yicha aniq qoidalarni belgilovchi yangi moddaning kiritilishi asosiy taklif bo'ldi. Taklif etilayotgan normaga muvofiq, surishtiruvchi yoki tergovchi jinoiy faoliyat to'g'risidagi asosli ma'lumotlar asosida raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni to'xtatib turishi mumkin. Qaror tergov organi boshlig'i tomonidan tasdiqlanishi va sanksiya olish uchun prokurorga yuborilishi lozim.

Bunday aralashuvning shaffofligi va qonuniyligini ta'minlash uchun bunday qarorlar ustidan sud nazorati taklif etiladi, bu esa protsessual vakolatlardan o'zboshimchalik bilan foydalanishning oldini oladi va huquqiy kafolatlarni saqlab qoladi.

4. Tadqiqotning muhim qismi raqamli aktivlar bilan bog'liq jinoyatlar o'sishini baholash uchun statistik ma'lumotlardan foydalanish bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi ikki yil ichida kriptovalyutalar va elektron to'lov tizimlaridan foydalangan holda sodir etilgan kiberjinoyatlar soni 40 foizga oshgan [2]. Bu tahdidning ortib borayotganini va tezkor choralar ko'rish uchun tegishli huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Statistik tahlillar ham mavjud huquqiy mexanizmlar bunday jinoyatlarga samarali qarshilik ko'rsatishga qodir emasligini tasdiqladi, bu esa protsessual normalarga o'zgartirishlar kiritish zaruratini keltirib chiqardi.

5. Raqamli odil sudlov muammosini to'liq anglash uchun jinoyat huquqi, axborot texnologiyalari va moliyaviy tartibga solishni birlashtirgan integrativ yondashuvdan foydalanildi. U jinoiy sud ishlarini yuritishni huquqiy tizimni raqamli o'zgartirishning kengroq jarayonining bir qismi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Jinoyat protsessini isloh qilish raqamli iqtisodiyotning yangi muammolariga har tomonlama moslashishni, shu jumladan raqamli aktivlar bilan bog'liq shubhali operatsiyalarni samarali kuzatish va to'sib qo'yish uchun Huquqni muhofaza qilish organlarining yagona axborot tizimi kabi tizimli texnologiyalarni joriy etishni talab etadi.

6. Bundan tashqari, sud amaliyoti va huquqiy tartibga solish sohasidagi tadqiqotlar kiberjinoyatlar, shu jumladan kriptovalyutalar kontekstida jinoyat qonunchiligi normalarini qo'llashning ayrim jihatlarini tushuntirishi lozim bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining Qarorini ishlab chiqish muhimligini ko'rsatmoqda. Bu sud amaliyotining yagona standartlarini o'rnatish, shuningdek, joylarda huquqni qo'llashni osonlashtirish imkonini beradi.

NATIJARLAR:

– Tadqiqotimizning birinchi muhim natijasi raqamli jinoyat protsessi tushunchasini yangi model sifatida shakllantirish bo'lib, unda axborot texnologiyalari, shu jumladan blokcheyn va kriptovalyutalar jinoyat protsessining dalillar bazasining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqilgan. Ushbu konsepsiya raqamli texnologiyalar nafaqat

yordamchi vosita, balki yuqori darajadagi shaffoflik va adolatni ta'minlaydigan butun protsessual tizimning asosiy elementi bo'lishi kerakligini nazarda tutadi. Taklif etilayotgan modelda raqamli aktivlar tergov va sud jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan qonuniy dalillar sifatida qaraladi.

- Amaldagi qonunchilik tahlili O'zbekiston Respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligida raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni tartibga solishda sezilarli bo'shliq mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, Jinoyat-protsessual kodeksida tergovning dastlabki bosqichlarida kriptovalyutalar va elektron pullar bilan bog'liq operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish tartibini tartibga soluvchi normalar mavjud emas. Bunday normalarning yo'qligi raqamli texnologiyalardan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlarga tezkor javob berishni qiyinlashtiradigan huquqiy bo'shliqni keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi tomonidan taqdim etilgan kiberjinoyatlar statistikasi shuni ko'rsatadiki, so'nggi uch yil ichida kriptovalyutalar va elektron to'lov tizimlari bilan bog'liq jinoyatlar soni 35 foizdan ko'proq oshgan. Bu esa shubhali operatsiyalarni tezkor to'xtatish uchun huquqiy mexanizmlarni joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

- Nazariy tahlil asosida raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni bloklash va to'xtatib turish uchun mas'ul bo'lgan jinoyat protsessining turli ishtirokchilari o'rtasida vakolatlarni taqsimlashning yangi modeli ishlab chiqildi. Taklif etilgan model quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Tergovchi va surishtiruvchi: shubhali aktivlar bilan bog'liq jinoiy faoliyat haqida ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ushbu aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish to'g'risida qaror chiqarish huquqiga ega.

- Tergovga qadar tekshiruv organi boshlig'i: qabul qilinayotgan choralarning qonuniyligi va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlagan holda tergovchilarning qarorlarini tasdiqlash yoki muddatini uzaytirish huquqiga ega.

- Prokuror: bunday harakatlarga ruxsat berilishini ta'minlaydi, ularning qonuniy qo'llanilishini nazorat qiladi va bloklash muddatlarini kuzatib boradi.

Vakolatlarning bunday taqsimlanishi tergov organlari harakatlarining tezkorligini ta'minlaydi, shu bilan birga, vaqtinchalik to'xtatib turish natijasida mol-mulkiga ta'sir ko'rsatilgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun huquqiy kafolatlar tizimini yaratadi.

- Tadqiqotning muhim natijasi O'zbekiston Respublikasi JPKga raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish uchun protsessual normalarni belgilaydigan yangi 230¹-moddani kiritish taklifi bo'ldi. Xususan, tergovchi va surishtiruvchi raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni, agar bu dalillar yo'qolishining yoki jinoiy mablag'lar yashirilishining oldini olish uchun zarur bo'lsa, 30 kungacha bo'lgan muddatga to'xtatib turishi mumkin, bu muddatni uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Ushbu taklif qonunchilikdagi mavjud bo'shliqni to'ldirish va raqamli moliya sohasida tezkor harakatlar uchun aniq tartib-qoidalarni yaratishga qaratilgan.

- Taklif etilayotgan o'zgartirishlar kiberjinoyatlarni tergov qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular quyidagilarni ta'minlaydi:

- Shubhali aktivlarni bloklashda tezkorlik, bu ularni tezda olib qo'yish yoki yashirishning oldini oladi, shuningdek, dalillarni olish jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi.

- Protsessual harakatlarning qonuniyligi, chunki har bir bloklash yoki to'xtatib turish chorasi prokuror bilan kelishiladi va sud nazoratidan o'tadi, bu esa tergov organlarining o'zboshimchalik bilan harakat qilish ehtimolini istisno qiladi.

- Shaffoflik va hisobdorlik: raqamli aktivlarni bloklash bo'yicha barcha qarorlar Huquqni muhofaza qilish organlarining yagona axborot tizimida qayd etiladi, bu esa bunday chora-tadbirlarning shaffofligini ta'minlaydi va monitoringini osonlashtiradi.

– Ko'rib chiqilayotgan takliflar, shuningdek, FATF [4] talablari kabi jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarga mos keladi. Bu O'zbekiston Respublikasining huquqiy tizimini xalqaro moliyaviy va huquqiy mexanizmlarga integratsiyalashuviga, shuningdek, uning xalqaro maydondagi huquqiy obro'sini mustahkamlashga yordam beradi.

NATIJALAR. Tadqiqotning asosiy natijasi raqamli jinoyat protsessi konsepsiyasini yaratish bo'ldi. Bu konsepsiya raqamli texnologiyalarni an'anaviy jinoyat protsessiga integratsiyalashni nazarda tutadi. Taklif etilgan modelda kriptovalyutalar va elektron pullar kabi raqamli aktivlar nafaqat dalil sifatida, balki zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida jinoyatlarni tergov qilishning muhim vositasi sifatida ham ko'riladi. Bu texnologiyalarni yordamchi vosita sifatida passiv qo'llashdan ularni odil sudlovning asosiy elementi sifatida faol qo'llashga o'tishni anglatadi, bu esa tergovning shaffofligi va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Amaldagi qonunchilikni tahlil qilish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida [9] huquqiy bo'shliq mavjudligi aniqlandi. Mavjud normalarda kriptovalyutalar va elektron hamyonlar kabi raqamli aktivlar bilan operatsiyalarni to'xtatib turish tartibini tartibga soluvchi qoidalar mavjud emas. Bu kiberjinoyatlarga tezkor munosabat bildirish uchun to'siqlar yaratadi, shuningdek, dalillarni to'g'ri qayd etish va olib qo'yishga to'sqinlik qiladi.

Tadqiqotning muhim natijasi sifatida raqamli aktivlar bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish doirasida protsessual vakolatlarni taqsimlashning yangilangan modeli taklif etildi. Taklif etilayotgan modelga ko'ra, vakolatlar quyidagicha taqsimlanadi:

- Tergovchi va surishtiruvchi: ular jinoiy kelib chiqish belgilari mavjud bo'lganda raqamli aktivlar bilan operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish jarayonini boshlash huquqiga ega bo'ladi. Bunday vaqtinchalik to'xtatib turish prokurorning majburiy sanksiyasi bilan amalga oshiriladi.

- Tergovga qadar tekshiruv organi boshlig'i: tergov boshlanishidan oldin aktivlarni yashirishning oldini olish uchun jinoyat haqidagi xabarni tekshirish bosqichida bunday qarorlarni tasdiqlash yoki o'z qarorlarini chiqarish vakolatiga ega bo'ladi.

- Prokuror: uning vazifasi ushbu choralarga ruxsat berish, ularning asosiligi va amal qilish muddatini nazorat qilish, shuningdek, barcha protsessual harakatlar ustidan sud nazoratini ta'minlashdan iborat.

Ushbu model tergov organlarining tezkor harakatlarini fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan huquqiy kafolatlar bilan uyg'unlashtirgani sababli muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning muhim natijalaridan biri O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi uchun raqamli aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish tartibini

tartibga soluvchi yangi 230¹-moddaning ishlab chiqilishi va taklif etilishidir. Ushbu modda quyidagilarni nazarda tutadi:

- tergovchi va surishtiruvchining raqamli aktivlar bilan bog'liq jinoyiy faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lganda, ular bilan bog'liq operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish huquqi;

- bunday choralarni tergov organi boshlig'i tomonidan 24 soat ichida majburiy tartibda tasdiqlash va prokuror tomonidan 72 soat ichida sanksiya berish;

- operatsiyalarni to'xtatib turish muddatini faqat sud qarori bilan 30 kundan oshmaydigan muddatga uzaytirish imkoniyati.

Taklif etilayotgan modda raqamli sohadagi jinoyatlarga tezkor munosabat bildirish va jarayon ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlash orqali huquqiy bo'shliqni bartaraf etadi.

Shuningdek, taklif etilayotgan o'zgartirishlar O'zbekiston Respublikasida jinoyat ishlari yurituviga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Xususan:

- Tezkorlik: tergov organlari kriptoaktivlar bilan bog'liq shubhali operatsiyalarni tezda to'xtatib, ularning yashirilishi yoki chet elga olib chiqib ketilishining oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi [10].

- Qonuniylik: barcha harakatlar prokuror ruxsati va sud nazorati ostida bo'ladi, bu esa xususiy huquqlarga o'zboshimchalik bilan aralashishning oldini oladi.

- Shaffoflik: Huquqni muhofaza qilish organlarining Yagona axborot tizimi integratsiyasi tufayli aktivlarni blokirovka qilish jarayonini nazorat qilish va barcha harakatlarni qayd etish ta'minlanadi.

Taklif etilayotgan o'zgartirishlar FATF va Egmont guruhi kabi tashkilotlar [4] tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlarga mos keladi. Ushbu standartlar shubhali aktivlarni tergovning dastlabki bosqichlarida muzlatish va blokirovka qilish mexanizmlarini majburiy joriy etishni nazarda tutadi. Shunday qilib, o'zgartirishlar O'zbekiston Respublikasining huquqiy tizimini xalqaro moliyaviy va huquqiy tarmoqlarga integratsiya qilishga, milliy tartib-qoidalarining xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlashga va mamlakatning huquqiy obro'sini mustahkamlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, sud amaliyotini tahlil qilish asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi qarorini ishlab chiqish taklif etiladi. Ushbu qaror quyidagilarni nazarda tutishi lozim:

- Raqamli aktivlar bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqishda sudlar uchun huquqiy ko'rsatmalarni belgilash.

- Jinoyat protsessida raqamli dalillarni baholash va ularning maqbulligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar berish.

- Kriptovalyutalar va boshqa raqamli aktivlar bilan operatsiyalarni vaqtincha to'xtatib turish masalalariga sudlar qanday yondashishi kerakligini tushuntirish.

MUHOKAMA. Ushbu ishda keltirilgan natijalar O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligida raqamli aktivlar bilan ishlashni tartibga solishga qaratilgan yangi protsessual vakolatlarni joriy etishning muhimligini ta'kidlaydi. Taklif etilayotgan model tergov organlari, surishtiruvchilar, prokurorlar va sudlarga kriptoaktivlar va boshqa elektron aktivlardan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlarga samarali

va tezkor munosabat bildirish imkonini beradi, bu esa raqamli moliyaviy vositalar bilan bog'liq qonunchilikdagi huquqiy bo'shliq muammosini hal qiladi.

Model huquqni muhofaza qilish organlariga tergovning dastlabki bosqichlarida kriptovalyutalar va raqamli vositalar bilan shubhali operatsiyalarni to'xtatib qo'yish vositalarini taqdim etadi. Bu, ayniqsa, bunday jinoyatlarning tezkorligi va yashirinligi sharoitida muhimdir. Masalan, kriptovalyuta bilan bog'liq firibgarlik yoki elektron hamyonlar orqali mablag'larni noqonuniy olib chiqish holatlarida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor harakatlari dalillarning yo'qolishi yoki jinoiy daromadlarni yashirishning oldini olishi mumkin. Prokuror va sud nazoratining ishtirokini nazarda tutuvchi protsessual vakolatlar tizimi tergovning tezkorligi va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish manfaatlarini muvozanatga keltirishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga taklif etilayotgan o'zgartirishlar raqamli muhitda moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro amaliyotga to'liq mos keladi. FATF va Egmont Group kabi xalqaro tashkilotlar [4] so'nggi yillarda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash doirasida raqamli aktivlarni bloklash mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga bunday mexanizmlarning kiritilishi O'zbekistonning xalqaro shartnomalar doirasidagi majburiyatlarini bajarishi uchun mustahkam zamin yaratadi va mamlakatning global moliyaviy tizimga, ayniqsa kiberjinoyatchilikka qarshi kurash doirasida integratsiyalashuviga ko'maklashadi.

Cumming D.J. va boshqa mualliflarning (2019) tadqiqotlari kabi ishlarda allaqachon kriptovalyuta iqtisodiyotini tartibga soluvchi me'yorlarning ahamiyati ta'kidlangan bo'lib, bu raqamli jinoyatlarning anonimligi va xalqaro transkontinentalligi bilan bog'liq xavflarga qarshi kurashish uchun zarurdir [6]. O'z navbatida, Aksoy P. Çag'layan (2023) tadqiqotida kriptovalyutalarga nisbatan an'anaviy mulkchilik va moliyaviy tartibga solish me'yorlarini qo'llashga e'tibor qaratilgan bo'lib, bu bunday aktivlar bilan bog'liq operatsiyalarni tartibga soluvchi protsessual me'yorlarni joriy etish muhimligini tasdiqlaydi [5].

Yangi vakolatlarni joriy etish, shubhasiz, tergov organlari va prokurorlarning diskretion vakolatlarini kengaytirish bilan bog'liq ma'lum xavflarni keltirib chiqaradi. Bu protsessual nazoratning haddan tashqari markazlashuviga olib kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida hokimiyatni suiiste'mol qilish ehtimolini oshiradi. Asosiy masalalardan biri surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va tergovga qadar tekshiruv organi rahbarining vakolatlarini aniq chegaralash zarurligidir.

Raqamli aktivlar bilan bog'liq protsessual choralarni qo'llashning barcha bosqichlarida majburiy sud nazoratini joriy etish orqali markazlashtirish muammosini kamaytirish mumkin. Sud nazorati nafaqat shaxs huquqlarining kafolati, balki aralashuvning qonuniyligi va mutanosibligini ta'minlashning samarali vositasidir. Bunda surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror tomonidan ko'riladigan har bir chora asosli bo'lishi va dalillar bilan mustahkamlanishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, fuqarolarning mulkiy huquqlariga o'zboshimchalik bilan aralashish imkoniyatini istisno etadi.

Bundan tashqari, kriptovalyutalar va boshqa raqamli aktivlarni to'xtatib qo'yish bo'yicha taklif etilayotgan chora vaqt jihatidan cheklangan bo'lishi va shikoyat qilish imkoniyatini nazarda tutishi kerak. Bu raqamli aktivlar egalari huquqlarini himoya qilishning qo'shimcha

kafolati bo‘ladi, shuningdek, ehtimoliy suiiste‘molchiliklarning oldini oladi.

Taklif etilayotgan o‘zgartirishlarning qonunchilikka kiritilishi va jinoyat sudlov ishlarini yuritish amaliyotiga joriy etilishi O‘zbekiston huquqiy tizimini mustahkamlashda muhim qadam bo‘lishi mumkin. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Raqamli texnologiyalardan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori ishlab chiqilishi sud amaliyotining bir xilligini ta‘minlash va jinoyat odil sudlovi sohasida huquqiy ishonchni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Ushbu qaror sudlarda raqamli dalillarning qanday talqin qilinishi lozimligini aniqlashtiradi, shuningdek, sudyalarga raqamli jinoyatlar bilan bog‘liq ishlarni ko‘rib chiqish uchun yo‘riqnomalar beradi. Bundan tashqari, u kiberjinoyatlarni tartibga soluvchi huquqiy me‘yorlarni shakllantirish uchun muhim vositaga aylanadi hamda raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritayotgan fuqarolar va tashkilotlar uchun huquqiy aniqlikni ta‘minlaydi.

Qonunchilikka taklif etilayotgan o‘zgartirishlar raqamli odil sudlov va kriminalistika sohasidagi kelajak tadqiqotlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Xususan, raqamli aktivlar bilan ishlashning ilmiy va amaliy asoslarini yanada rivojlantirish kiberjinoyatlarni tergov qilishning yangi isbotlash vositalari va usullarini yaratishga qaratilgan qo‘shimcha nazariy tadqiqotlarni talab etadi.

Kriptoalyuta platformalarini huquqiy tartibga solish, ularning davlat organlari va huquqiy institutlar bilan o‘zaro hamkorligi, shuningdek, raqamli sohadagi jinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik me‘yorlarini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlarni davom ettirish muhimdir. “Raqamli odil sudlov”ga o‘tish nafaqat texnologik, balki falsafiy jarayon bo‘lib, u raqamli iqtisodiyot sharoitida fuqarolar huquqlarini samarali himoya qilish uchun huquqiy me‘yorlarni tegishli ravishda tushunish va moslashtirish zarurligini taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligiga taklif etilayotgan o‘zgartirishlar milliy huquqiy tizimni raqamli voqelikka moslashtirish yo‘lidagi muhim qadamdir. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatning huquqiy infratuzilmasini mustahkamlaydi, kiberjinoyatlarni tergov qilish samaradorligini oshiradi va raqamli iqtisodiyot sharoitida odil sudlovning xalqaro standartlariga muvofiqlikni ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 05.10.2020 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi LexUz rasmiy sayti: Elektron manba – Kirish tartibi – <https://lex.uz/docs/-5030957>;
2. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Rasmiy veb-sayt: Elektron manba – Kirish tartibi – <https://gov.uz/oz/iiv>;
3. 11.02.2011 yildagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1-son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi LexUz – rasmiy sayti: Elektron manba – Kirish tartibi – <https://lex.uz/docs/-1766419>;
4. FATF rasmiy sayti: Elektron manba – Kirish tartibi – <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>;

5. Aksoy P. Çağlayan – The applicability of property law rules for crypto assets: considerations from civil law and common law perspectives. Великобритания: Taylor & Francis – 2023 – В. 185-221;
6. Cumming D.J., Johan S., Pant A. – Regulation of the crypto-economy: Managing risks, challenges, and regulatory uncertainty. Journal of Risk and Financial Management. Shvetsariya: MDPI, 2019. В. 126;
7. Collins J. – Crypto, crime and control. Cryptocurrencies as an enabler of organized crime. USA: Global Initiative – 2022 – В. 5–12;
8. Malvagna U., Sartori F. – Cryptocurrencies as 'Fungible Digital Assets' within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues. Italiya: Italiya yuridik jurnali – 2022. В. 483-501;
9. 22.09.1994 yildagi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi LexUz rasmiy sayti: Elektron manba – Kirish tartibi – <https://lex.uz/docs/-111460>;
10. Azizov & Partners – Криптоактивы в Республике Узбекистан. Elektron manba – Kirish tartibi – <https://azizovpartners.uz/ru/2021/03/26/kriptoaktiv-v-respublike-uzbekista/>;

INNOVATIVE
ACADEMY